

O‘ZBEK TILI VA INGLIZ TILIDA KO‘CHIRMA VA O‘ZLASHTIRMA GAPLAR, DARAK GAPLARNI O‘ZLASHTIRMA GAPLARGA O‘ZGARTIRISH USULLARI

¹Shodiyeva Gulhayo Xudoyazarovna, ²Shukurova Sevinch Istam qizi

¹Navoiy davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi, ²Navoiy davlat pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14258038>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘zbek tili va ingliz tillaridagi ko‘chirma va o‘zlashtirma gaplar, darak gaplarni o‘zlashtirma gaplarga o‘zgartirishda qanday o‘zgartirishlar yuz berishi turli misollar asosida yoritib beriladi. Ingliz tilida ham o‘zbek tilida bo‘lganidek ko‘chirma gap (direct speech) va o‘zlashtirma gap (indirect speech) mavjud bo‘lib, so‘zlashuv hamda yozma nutqda juda ko‘p qo‘llaniladi. Ushbu ikki uslubning tildagi ahamiyat maqolada ko‘rsatib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: bosh gap, ko‘chirma gap, qo‘shirnoq, vergul, darak gap, so‘roq gap, buyruq gaplar.

Аннотация. В данной статье на основе различных примеров рассматриваются изменения, которые происходят при преобразовании повествовательных предложений из прямой речи в косвенную в узбекском и английском языках. В английском языке, так же как и в узбекском, существуют прямая речь (direct speech) и косвенная речь (indirect speech), которые широко используются в устной и письменной речи. В статье показано значение этих двух стилей в языке.

Ключевые слова: главное предложение, прямая речь, кавычки, запятая, повествовательное предложение, вопросительное предложение, повелительное предложение.

Abstract. This article discusses, through various examples, the changes that occur when transforming declarative sentences from direct speech to indirect speech in Uzbek and English. In English, as in Uzbek, there is direct speech and indirect speech, both of which are widely used in spoken and written language. The article demonstrates the importance of these two styles in language.

Keywords: main clause, direct speech, quotation marks, comma, declarative sentence, interrogative sentence, imperative sentence.

So‘zlovchi har doim o‘z fikrinigina bayon etib qolmaydi. Turli xil vaziyatlarda aynan kimningdir fikrini keltirish, ba‘zida unga ayrim o‘zgartirishlar kiritish so‘zlashuv jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zganing gapini semantik, leksik, grammatik xususiyatlarini saqlab, muallif gapi bilan ishlatilsa ko‘chirma gap (direct speech) hosil bo‘ladi. Sodaroq qilib aytganda, bir odamning galini boshqa bir odamga hech qanday qo‘shimcha va o‘zgarishlarsiz yetkazish ko‘chirma gap deyiladi. Masalan, He has said: The ship will arrive at the end of the week (U dedi: "Kema haftaning oxirida keladi") Ushbu gapdagi The ship will arrive at the end of the week qismi mustaqil, alohida bir gap hisoblanadi.

Ko‘chirma gaplardan oldin odatda vergul qo‘yiladi. Ammo uzun matnlardan oldin ikki nutqa qo‘yiladi. Ingliz tilida qo‘shirnoq ko‘chirma gapning boshida ham, oxirida ham qatorning yuqorisiga qo‘yiladi.

Ko‘chirma gapning yana bir qancha o‘ziga xos xususiyatlari bor. Demoq (to say) fe‘li ko‘chirma gapdan keyin yoki oldin kelgan muallif gapining kesimi bo‘lib keladigan bo‘lsa, ma‘no va vazifasi jihatdan aytmoq, so‘ramoq, gapirmoq kabi fe‘llar bilan tenglashtiriladi. Ularning ma‘nolari umumiy

bo'ladi. Misol uchun Tom said: "I am feeling ill" (Tom dedi: Men kasalman).

Birovning gapini yana bir boshqa kishiga yetkazishning yana bir usuli bu o'zlashtirma gaplarda ifodalanadi. O'zlashtirma gap (reported speech) bu muallifning nutqini zamonga va shaxsga moslashtirib, boshqa birovga yetkazish maqsadida ishlatiladigan gapdir. Ko'chirma gapni o'zlashtirma gapga aylantirishda ma'lum bir o'zgarishlar kiritiladi.

Avvalo, bosh gap bilan ko'chirma gap o'rtasida vergul, qo'shtirnoqlar tushirib qoldiriladi va that(-ni) bog'lovchisi qo'yiladi: She says, "Helen will come" (U dedi: Helen keladi). Ushbu gapni o'zlashtirma gapga aylantirganimizda quyidagicha bo'ladi: She says that Helen will come (U Helenni kelishini aytmoqda). Ammo ko'pincha that bog'lovchisi gapda tushib qoladi.

Agar ko'chirma gapda to say (demoq) fe'li to'ldiruvchisiz kelsa, ya'ni "me, them, you" larsiz bo'lib gap kimga aytilayotgani noma'lum bo'lsa ushbu fe'l o'zlashtirma gapda o'z holicha saqlanib qoladi. Masalan, He says: John is swimming (U deydi: John suzayapti). He says that John is swimming (U John suzayotganini aytadi)

Agar to'ldiruvchilar bilan kelsa, to say (demoq) fe'li to tell (aytmoq) fe'liga o'zgaradi: She says to me: He is playing (direct speech). She tells to me that he is playing (indirect speech).

Zamonlarda ham o'zgarishlar sodir bo'ladi. Muallif gap kesimi Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Future Simple zamonlarida bo'lsa, ko'chirma gapdagi zamon o'zlashtirma gapga aylantirilganda o'zgarmaydi:

He says: Jane will come (U dedi: Jane keladi)

He says that Jane will come (U Jane kelishini aytdi)

Agar muallif gap kesimi o'tgan zamon (Past) shakllarida bo'lsa, u holda ko'chirma gapdagi zamon bitta zamon orqaga qaytadi. Buni bir nechta misollarda ko'ramiz:

He said: I get up at 8 o'clock.

He said that he got up at 8 o'clock.

She said: I am reading interesting books.

She said that she was reading interesting books.

Ba'zan ish-harakatning bajarilgan vaqti aniq keltirilgan bo'lsa, o'zlashtirma gapdagi zamon o'zgarishsiz qoladi. Masalan, He said: I started learning English in 2012 (U dedi: Men ingliz tilini o'rganishni 2012-yilda boshladim). He said that he started learning English in 2012 (U ingliz tilini 2012-yilda o'rganishni boshlaganini aytdi).

Ko'chirma gapdagi must (kerak) modal fe'li majburiyat, zarurat sifatida kelsa, o'zlashtirma gapda 'had to' ga o'zgaradi. Misol uchun, My mother told me: "You must clean all rooms". My mother told me that I had to clean all rooms. Lekin bu holatni doimiy deya olmaymiz. Agar 'must' maslahat yoxud iltimos ma'nosida kelsa, o'zgarmaydi:

He said: "You must go to the doctor. You have a fever"

He told me that I must go to the doctor. I have a fever

Should, would, ought to, might modal fe'llari o'zgarmaydi.

Ko'rsatish olmoshlari va payt ravishlari o'zlashtirma gapda quyidagicha o'zgaradi:

This (mana bu) - That (ana u)

Now (hozir) - Then (o'shanda)

Tomorrow (ertaga) - the following day, next day

Yesterday (kecha) - the previous day, the day before

Today (bugun) - that day (o'sha kuni)

These (mana bular) - those (ana ular)

Here (shu yer) - there (u yer)

Ago (oldin) - before

Biroq bu o‘zgarishlar har doim ham yuqorida aytilgan qoidalarga mos kelavermaydi.

She said: "My mother works here"

U dedi: "Onam shu yerda ishlaydi"

Agar ko‘chirma gap onasi ishlaydigan joyning o‘zida o‘zlashtirma gapga aylantirilgan bo‘lsa, bunday vaziyatda 'here' olmoshi o‘zgarmay qoladi:

She said that her mother worked here

Aksincha bo‘lsa ya'ni ona ishlayotgan joydan boshqa joyda o‘zlashtirma gapga aylantirilayotganda 'here' olmoshi 'there' bilan almashadi. She said that her mother worked there.

Bundan umumiy qoida hosil qilishimiz mumkin. Agar biz bir vaqt(joy)ning o‘zida biror narsa haqida xabar berayotgan bo‘lsak, ko‘rsatish olmoshlari va payt ravishlari o‘zlashtirma gapda o‘zgarmaydi. Boshqa vaqt (joy)da o‘zlashtirma gapga aylantirilsa yuqorida aytilgan qoidalarga mos ravishda o‘zgaradi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, ko‘chirma gap badiiy asarlarda muhim rol o‘ynaydi, ya'ni asarlarda nutqning ta'sirchanligi, ifodaliligi oshadi. O‘zlashtirma gap ko‘chirma gapdan ayrim so‘zlarning shakl jihatdan o‘zgarishi bilan farqlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A.G‘apporov, R.Qosimova. Ingliz tili grammatikasi. - Toshkent Turon-Iqbol-2008. 299-300-betlar
2. O.Qo‘ldoshev, F.Bakiyev. Ingliz tili amaliy grammatikasi. Samarqand-2017. 94-95-betlar
3. S.Hafizov, O.Abdullayev. Target Education-2018. 60-61-betlar
4. <https://teletype.in/@masofatalim>